

DIGITAL EMPOWERMENT: INTEGRATION UNIVERSITY, BUSINESS AND PUBLIC POLICY FOR ENDOGENOUS DEVELOPMENT

EMPODERAMIENTO DIGITAL: INTEGRACIÓN UNIVERSIDAD, EMPRESA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

Norcelly Carruyo¹; Yan Carlos Ureña²; Elkin Quiñones³

RESUMEN

El artículo tiene como finalidad analizar el empoderamiento digital como estrategia de integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno. Se sustenta en los postulados de Guitert (2013), Negroponte (2010), Pérez (2012), entre otros. Metodológicamente se basa en un paradigma científico-positivista, de tipo descriptivo con un diseño no experimental, transversal, de campo. La población estuvo conformada por (22) sujetos con las siguientes características: activos en los sectores universitario, empresarial y político en el Departamento de Sucre- Colombia. Entre los resultados se concluye que existen debilidades en las estrategias y fases de integración así como la realización de actividades que propicien la sostenibilidad local.

Palabras Clave: Empoderamiento; Estrategias; Desarrollo; Universidad; Políticas. Empresa

ABSTRACT

The article aims to analyze the digital empowerment as university integration strategy, business and public policy for endogenous development. It is based on the principles of Guitert (2013), Negroponte (2010), Perez (2012), among others. Methodologically it is based on a positivist scientific paradigm descriptive with a non-experimental, cross-sectional design field. The population consisted of (22) subject to the following characteristics: active in the academic, business and political sectors in the Department of Sucre Colombia. Among the results, it is concluded that there are weaknesses in the strategies and intervention phases and the performance of activities that promote local sustainability.

Keywords: Empowerment; Strategies; Development; University; Policies; Company

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4903922](http://doi.org/10.5281/zenodo.4903922)

Recibido: 06 / 07 / 2016 Aceptado: 31 / 10 / 2016
--

¹ Licenciada en Trabajo Social, Doctora en Ciencias de la Educación, Docente, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Miembro (AsoVAC) e Investigador (nivel B PEII), E-Mail: ncarruyo@urbe.edu.ve

² Psicólogo, Doctor en Ciencias Mención: Gerencia, Consultor Gerencial de Proyectos FreeLancer, Miembro (AsoVAC) e Investigador (nivel B PEII), E-Mail: yan_urena@hotmail.com - Correspondencia

³ Ingeniero de sistemas, Doctor en Ciencias Mención: Gerencia; Post-Doctor en Gestión de la Ciencia y la Tecnología Docente e Investigador GrupLAC STI - SCienTI – Colombia; Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), E-Mail: elkin.quiones@cecar.edu.co

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías provocan una inundación del panorama social, la presencia de artefactos, recursos como lentes tecnológicos, la alta capacidad de visualización con el uso de los drones, la versatilidad de la telefonía y sus infinitas aplicaciones, permite considerar que ese abanico de oportunidades es cada vez más amplio, pero es fundamental considerar que todo cambio debe promover una mayor vitalidad a la dinámica de lo llamado sociedad del conocimiento que los conlleven a la integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno.

Ahora bien, la tecnología no determina completamente las transformaciones que pueda sufrir la universidad, empresa o las políticas públicas, ni su desarrollo es independiente de la toma de decisiones de las mismas, sin embargo forma parte de la planificación de los escenarios, lo que permite un verdadero aprovechamiento de las tecnologías en dirección a su necesidad a partir del empoderamiento digital (Olive, 2005, p. 12).

En otras palabras, el empoderamiento digital en la universidad, empresa y políticas públicas, deben de ofrecer diferentes posibilidades que requieren técnicas o metodologías más colaborativas, con mayores posibilidades de comunicación e interacción desde cualquier lugar y en cualquier momento: también ofrecen mayor acceso a la información en distintos formatos, así como la construcción colaborativa de conocimiento.

Por su parte, el empoderamiento digital supone tener unos fundamentos de capacitación avanzada en competencias digitales, que favorezcan que los individuos sean más eficientes y más críticos, y tengan unas habilidades personales y profesionales que vayan más allá del simple uso de la tecnología, para buscar, captar, gestionar y tratar la información, presentar y difundir los contenidos en el formato adecuado, y comunicarse y colaborar en la red (Guitert, 2013, p. 98).

Ahora bien, el gobierno colombiano a través del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones creó desde el año 2010 un proyecto denominado Vive Digital, con lo cual quiere hacer que todo el país tenga una experiencia participativa, como cita el slogan del proyecto Vive Digitales el plan de tecnología para cuatro años (2010 – 2014) en Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional permitiendo el empoderamiento llevándolos al desarrollo endógeno. Con este plan el gobierno pretende alcanzar la prosperidad democrática gracias a la apropiación y el uso de la tecnología.

Aun con estas oportunidades, la realidad de Colombia, en materia de empoderamiento digital posiblemente no esté permitiendo una verdadera alternativa para lograr la accesibilidad digital en los distintos sectores de la población, relaciona

en este sentido las limitaciones de la población para hacer efectivo la gestión de servicios públicos mediante el uso de las TIC, lo cual podría establecer la optimización de estos procesos.

Es necesario desglosar que a nivel de las universidades el desarrollo de las competencias y habilidades digitales en sus docentes y estudiantes, puede que solo este considerando como necesario el desempeño en el manejo de paquetes, programas y entornos virtuales fundamentales para la educación, toda una arquitectura de posibilidades que le facultan, pero que lo mantienen dentro de límites precisos lo cual no resulta coherente para con un país que centra sus propósitos en la expansión de posibilidades de crecimiento profesional.

A su vez, las formas vinculantes entre las universidades públicas y privadas con el Estado, se limitan a ciertos sectores de interés, pero ambos pudieran generar un cambio en materia de enseñanza y alfabetización en TIC para las comunidades y en general para aquellos ámbitos de la sociedad donde se demande tal apoyo. Por su parte, las acciones que en materia de E-government, no están direccionadas a permitir que mayor cantidad de ciudadanos, empresas, empleados y gobierno puedan interactuar en la gestión pública del Estado, por lo cual se considera que el mismo este siendo subutilizado en su potencial.

Por su parte, en el caso de las empresas, el Estado no ha logrado en una forma sostenida mantener estímulos para lograr que tales organizaciones logren plegarse a programas de alfabetización para su personal, por lo que solo establecen esta dedicación en función a su personal de mayor interés. Así mismo, para la situación que relaciona las empresas, dentro de esta gestión digital, es posible que no se logre un mayor aprovechamiento del medio digital por la indisponibilidad de apoyo financiero para el desarrollo de plataformas comunicacionales efectivas.

De igual manera el empleo, como necesidad fundamental de toda sociedad, puede estar represado en los viejos paradigmas, sin permitir que tanto la oferta como la demanda estén en claros escenarios digitales, de ahí que las organizaciones, grupo profesionales, universidades, sociedad, puedan estar en conectividad para conocer sobre las disponibilidades así como de las oportunidades relacionadas al empleo, permitiendo una interacción casi en tiempo real para la ubicación de una plaza o la propuesta de una alternativa.

Basado en lo anterior surge la siguiente interrogante: ¿Cómo es el empoderamiento digital como estrategia de integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno del Departamento de Sucre- Colombia?, lo que conlleva a señalar la necesidad de fijar un objetivo general que permita analizar el empoderamiento digital como estrategia de integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno del Departamento de Sucre-Colombia. Ahora bien, esto se lograra a través del desarrollo de objetivos

específicos tales como: identificar las estrategias de integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno, además de determinar el desarrollo endógeno.

FUNDAMENTO TEÓRICO

En esta parte del artículo, es necesario darle relación directa con lo establecido en la introducción y que servirá como base del análisis y discusión de los resultados. Asimismo, el desarrollo del fundamento teórico toma en consideración la variable en estudio empoderamiento digital que para poder analizarla es necesario dimensionar sus características (Basada en los objetivos específicos planteados en la introducción), quedando como primera dimensión estrategias de integración universitaria, empresa y políticas públicas, segunda dimensión desarrollo endógeno. A continuación se desarrolla el fundamento teórico comenzando por la variable y todos sus elementos y dimensiones.

EMPODERAMIENTO DIGITAL

Empoderamiento digital supone tener unos fundamentos de capacitación avanzada en competencias digitales, que favorezcan que los individuos sean más eficientes y más críticos, además de que tengan habilidades personales y profesionales que vayan más allá del simple uso de la tecnología, para buscar, captar, gestionar así como de tratar la información, presentar y difundir los contenidos en el formato adecuado, comunicarse y colaborar en la red en universidades y empresas lo que genera que los gobiernos a través de las políticas públicas la integración del mismo. En definitiva, se acercan tiempos en los que va a ser crucial integrar dichas competencias para innovar, crear además de transformar en los entornos personales, sociales y profesionales de la sociedad actual (Guitert, 2013, p. 13). Sin embargo empoderar tiene un matiz distinto, sutil y sin embargo crítico.

Es necesario señalar que el poder que se ejerza en torno al manejo de la tecnología se ve reflejado en la actualización e innovación de las universidades, empresas y sobre todo en las políticas públicas de una nación lo que permite el adecuado desarrollo endógeno. Asimismo, empoderar, el poder para, supone que alguien, individuo o grupo, tiene una serie de capacidades que en principio le permiten asumir la responsabilidad sobre su propio futuro (Rodríguez, Acuña, Rojas y Lobato, 2015, p. 12). El individuo o grupo se vuelve agente, es decir tiene la capacidad para afrontar, influir e incluso intentar generar su futuro de acuerdo con su voluntad y anhelos. Y ésta es otra característica fundamental: el empoderamiento es una capacidad que no pasa de ser un simple potencial hasta que no se pone en acción dentro de las políticas públicas, universidades y empresas.

Ahora bien, la inserción de los artefactos informáticos en la vida industrial, académica y cotidiana conllevaba además a reconocer que la tecnología pueden ser aquellos elementos tangibles que sirven como herramientas productivas, así

como pueden ser los procesos mentales necesarios para alcanzar las habilidades técnicas necesarias para operar, reparar o mejorar de forma intangible cada una de las creaciones materiales (Pérez, 2014, p. 77). La capacidad para existe, en el momento en que se ejecuta; hasta entonces es simple potencial. Por eso en el caso del empoderamiento igual de crítico que la capacidad para actuar, es la voluntad de hacerlo. Y la voluntad, la elección de pasar del potencial a la acción, implica necesariamente una decisión responsable del individuo. Es por ello por lo que se podría definir el poder sobre como un potencial de autoridad sobre otros mientras que el poder para lo es de la responsabilidad personal. Existe una serie de elementos que tanto los gobiernos a través de las políticas públicas, las universidades y empresas deben desarrollar para tener éxito en sus gestiones y estas son (Guitert, 2013, p. 19):

- a) **Adaptación:** Influye directamente en la voluntad, tolerancia e inteligencia de los docentes y estudiantes de las universidades, lo cual los obliga a que se generen cambios significativos involucrando a las TIC en la gestión del conocimiento. En otras palabras, se debe adaptar a las necesidades de los colectivos.
- b) **Detectar y eliminar:** Es la vía de focalizar las necesidades tecnológicas de las universidades, empresas y políticas publica permitiendo ponerlas en práctica es su atención y seguimiento constantes desde los niveles más altos de la universidad, manteniendo la motivación del personal para dedicar una buena parte de su tiempo a documentar lo que está haciendo bien y otra buena parte a aprender lo que todavía no domina. Asimismo una vez detectadas las necesidades se eliminan.
- c) **Recursos:** Es necesario contar con los medios físicos, humanos y materiales necesarios para el desarrollo digital y tecnológico.
- d) **Difusión Masiva:** Es la comunicación entre personas que conocen un campo tecnológico, es decir, el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por motivos profesionales o por intereses universitarios, empresariales o gubernamentales. La difusión masiva se inicia con la creación de un campo de interacción, el cual permite que los miembros de un equipo compartan sus experiencias y modelos mentales.

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN

Las TIC tienen el potencial de incidir (y de hecho inciden poderosamente) en los distintos espacios del quehacer social e individual, lo que las hace inherentemente transversales. En este sentido, la relevancia del hecho tecnológico alude a su efecto agregado y global, pero también de alta polarización y desigualdad, y distribuido de manera asimétrica y fragmentada en el todo social. Consecuentemente, su gestión y las políticas públicas expresadas en las agendas de inclusión digital, han de

enfocarse de manera sistémica e integral en el marco de los modelos y políticas de desarrollo de los países, y de integración de la región.

Se trata de diseñar políticas que coadyuven a que aquellas asimetrías originales no se profundicen, e incluso se puedan revertir a partir de la planificación e instrumentación de acciones estratégicas, orientadas a colocar a los procesos informacionales, de creación de conocimiento, e innovación, y de incorporación efectiva de las TIC, al servicio de procesos amplios de innovación, de participación y convivencia, y de creación de valor social para el desarrollo sustentable de países y la región (Sánchez, 2013, p. 65).

Las habilidades, capacidades y competencias de los trabajadores, los esquemas productivos y organizativos, las decisiones directivas, los sistemas de relaciones laborales, los entornos culturales e institucionales y las políticas públicas se convierten en claros fundamentos de la actividad laboral, de forma que el impacto de las tecnologías digitales sólo puede comprenderse a partir de su interacción compleja dentro del sistema económico y social en el que se aplica. Dentro de las estrategias se distinguen las siguientes fases (Sánchez, 2013, p. 76), son:

- a) **Fase I. Uso de la tecnología para presentación de contenidos (estudiante es receptor):** Es posiblemente la más extendida. Hay muchas razones para ello; en primer lugar, la propia limitación del equipamiento. No todas las aulas están equipadas con equipos para cada estudiante o tienen una conectividad suficientemente robusta para que cada estudiante pueda usar su propio dispositivo. Cada vez es más común, sin embargo, encontrar un ordenador (portátil o de escritorio) y un dispositivo de presentación (ya sea proyector o pizarra digital) en las aulas de hoy. La tecnología que se utiliza de esta manera sigue dejando al profesor el control de la clase y la lección mientras están aprendiendo a utilizar estas herramientas. En esta primera fase, o uso de la tecnología se puede incluir los libros de texto digitales y los materiales multimedia, algunos con ejercicios que incluyen cierta interactividad con los materiales y auto-evaluación. Todo ello entra dentro de esa primera fase o uso de la tecnología en la que el estudiante es receptor más o menos pasivo de los contenidos que debe aprender.
- b) **Fase II. Uso de la tecnología para acceder a la información y resolución de problemas (investigación basada en la Web, estudiante tiene un rol activo):** Ocurre naturalmente cuando los estudiantes comienzan a tomar un rol activo al tocar un teclado. Esta es una categoría amplia que puede incluir desde "la investigación basada en Web" al uso de diversas aplicaciones de software o servicios web para trabajar en ciertas habilidades. Webquests, cazas del tesoro, simulaciones con participación del usuario, proyectos de resolución de problemas reales y actividades similares que en general implican conseguir la información necesaria en Internet tienen lugar en esta fase.

c) Fase III. Uso de la tecnología para producir y compartir productos (estudiante es creador), que son resultado y evidencia del aprendizaje realizado: Las unidades didácticas están orientadas a que los estudiantes terminen creando algún tipo de producto que otros puedan ver como evidencia del aprendizaje desarrollado. El objetivo es que los estudiantes no sean simples consumidores de información, sino que también sean los creadores de la información. A veces será tan simple como responder en un foro, o tan complicado como crear un proyecto basado en un sitio web para presentar contenido a otras personas. El aspecto más importante es darse cuenta de que la Fase III supone que los estudiantes, además de ser creadores, publican sus trabajos ante una audiencia amplia y participan cada vez más activamente en la sociedad del conocimiento de una forma apropiada para su edad. Ello requiere una metodología apropiada y una evaluación adaptada a lo que les piden que hagan.

Ahora bien, las universidades se encuentran en búsqueda permanente de comunicación con el Estado y el sector privado para el intercambio de necesidades de ofertas y requerimientos, la mayoría de las comunicaciones del sector universitario se realizan con los gobiernos locales y el sector pyme (pequeña y mediana empresa), se debe intensificar o mejorar la comunicación con medianos y grandes empresario (Rodríguez, Acuña, Rojas y Lobato, 2015, p. 17). Existen diferentes estrategias para la integración a nivel universitario, empresarial y gubernamental, lo que genera el desarrollo endógeno (Guitert, 2013, p. 65). Estas estrategias se dividen en:

a) Integración Universitaria: En la actualidad las universidades juegan un papel fundamental en materia de integración, específicamente cuando se trata de desarrollo endógeno basado en la parte digital lo que conlleva a mantener empoderamiento del mercado. De allí las estrategias que se pueden desarrollar son: Chat, videoconferencias, pizarras digitales, telefonía, entre otros que hacen que exista un desarrollo desde adentro de la universidad manteniéndolo en el mercado en lo que se refiere a la utilización de tecnología e innovación. Con esta estrategias se da a conocer cada una de las actividades de las universidades, dándolos a conocer desde adentro hacia afuera.

b) Integración de las empresas: En la actualidad las empresas necesitan del desarrollo de herramientas de integración, lo cual permita que se mantengan en el mercado competitivo y ajustándose a las nuevas tecnologías sin dejar a un lado los crecimientos sociales. Estas estrategias están conformadas en: Chat, videoconferencias, telefonía, internet, correos electrónicos, programas digitales, entre otros donde se muestra un desarrollo desde adentro de la universidad lo que lleva a mantener el poder en el mercado en lo que se refiere de utilización de tecnología e innovación. Con estas estrategias permite la integración y

actualización de las plataformas donde los empleados puedan desarrollar las actividades rápidas y eficientes.

- c) Integración de Políticas Públicas:** Los gobiernos tienen como propósito enfrentar y solucionar las necesidades de las comunidades, esto se logra a través de la asignación de estrategias para el desarrollo endógeno, las cuales obligan a mantener vinculación directa con la tecnología así como la innovación. Estas estrategias están conformadas en: Chat, videoconferencias, telefonía, internet, correos electrónicos, programas digitales, revistas interactivas, pantallas informativas, entre otras estrategias que ayuden a los gobiernos en el desenvolvimiento de actividades de adentro hacia afuera, es decir, desde los gobiernos a las comunidades.

Es necesario señalar que las estrategias de integración universidad, empresa y gobierno se hace presente un elemento que juega un papel importante y que viene a triangular esta relación: el gobierno, ya que entre ellos pueden hablar un mismo idioma; así como regular y normar las vías de cooperación con la finalidad de dar seguimiento a convenios y aportar beneficios mutuos, en la medida en que todos los agentes del desarrollo interactúen y compartan la visión de un país competitivo (Alvarado-Borrego, 2009: 408). Los modelos de cooperación universidad-empresa utilizados hoy en día poseen múltiples limitaciones, no siendo la menor de éstas la casi inexistente presencia de instrumentos de cooperación estable a largo plazo (Rodríguez, Acuña, Rojas y Lobato, 2015, p. 20).

DESARROLLO ENDÓGENO

El Desarrollo Endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado. Busca que los procesos locales y globales se complementen. Su meta es el desarrollo en el nivel local, de la comunidad, pero que trascienda hacia arriba, hacia la economía del país, hacia el mundo.

Por su parte, el carácter endógeno del conocimiento en la actividad económica, el creciente peso de los activos intangibles en la generación de ventajas competitivas dinámicas y la flexibilización de las formas organizacionales, marcan así la importancia de las especificidades sectoriales, de ahí que las comunidades de conocimiento permiten la integración y las posibilidades de compartir conocimiento, lo cual facilitan la conformación de equipos, estructuras, información, donde los procesos de creación y distribución de conocimiento que alcanzan distinto tipo de jerarquías vaya más allá de las formas específicas que adoptan, conformando el valor agregado de cada organización (Martínez, Prieto, Rincón y Carbonell, 2007, p. 48)

De la misma manera, el desarrollo endógeno significa desarrollo desde adentro. Es un modelo socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus propias

propuestas. Es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma (Manjarrés, 2014, p. 65). El desarrollo endógeno, visto como un sistema económico alternativo, exige a cada ciudadano asumir la transformación cultural y esto pasa por un cambio de conciencia individual que lleve a dejar de pensar en el Estado como el único garante de su bienestar.

Al contrario, el ciudadano debe ser copartícipe y responsable de la calidad de vida y esto pasa por asumir compromisos, porque la transformación del sistema necesita de una visión y una acción integral. El desarrollo endógeno es una opción estratégica que representa una aproximación que pretende avanzar en la fórmula de un enfoque distinto del neoliberalismo.

Se da en este enfoque especial importancia a los recursos productivos como el trabajo, la tierra, los recursos naturales y la tecnología; partiendo de las potencialidades propias se postula que cada región puede y debe buscar nuevas maneras de inserción en un contexto nacional difícil pero no impenetrable. Entre las características se encuentran:

- a) **Alternativa:** Se está implantado en la mayor parte del mundo basado en el dominio del mercado mundial representado en las grandes transnacionales petroleras tecnológicas y alimenticias, es una opción ecológica ante este modo de vida aniquilador y depravante donde se puedan integrar todos los elementos de una sociedad en torno a si misma.
- b) **Cosmovisión artificial:** Creada por el imperialismo mundial basado en el individualismo y el consumo irracional y cambiarlo una visión centrada en valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su entorno local y nacional.
- c) **Sociedad capaz:** Contener en si misma los modos y medios de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan lo cultural, lo económico, lo educacional y el uso e invención de tecnología.
- d) **Universidades organizadas:** Con el fin de que desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas personas que fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los gobiernos precedentes; se construyen redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento tecnológico.

METODOLOGÍA

Este artículo se encontró asentada bajo el paradigma científico-positivista, el cual busca el objeto de los supuestos teóricos y empírico que constituye en un todo sobre

el estado actual de un hecho, situación o persona. Asimismo, en el tipo de la investigación analítico, descriptivo con un diseño no experimental, transversal, de campo, visualizándose las características específicas del entorno permitiendo analizar el empoderamiento digital: integración de estrategias universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno, sin manipular la realidad, llevándolo a estudiar en un único tiempo y espacio.

Es necesario señalar que el análisis se realiza a través de la aplicación del método cualitativo, es decir, con la utilización de estadística descriptiva de los datos escogidos de la realidad basada en una población conformada por (22) personas con los siguientes criterios y características: nueve (9) activos en el sector universitario, nueve (9) empresarial y cuatro (4) político, en el Departamento de Sucre- Colombia, los cuales darán información exacta y precisa sobre el empoderamiento digital: integración de estrategias.

Asimismo, se usó como técnica de recolección de datos, un cuestionario contentivo de treinta y nueve (39) ítems para la población general y con los diferentes criterios y características presentado anteriormente. Este cuestionario utilizó la escala Likert con 5 alternativas de respuestas; para la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach, para tal efecto se aplicó una prueba piloto a diez (10) informantes, divididos en tres (4) activos en el sector universitario, cuatro (4) empresarial y dos (2) político, en el Departamento de Sucre- Colombia, permitiendo obtener como resulta un 0.96 haciéndolo altamente confiable. El procesamiento de los datos se diseñó una tabla o matriz de doble entrada donde se asentaran los datos suministrados por los sujetos en la encuesta realizada donde se toma en cuenta: primera dimensión estrategias de integración universitaria, empresa y políticas públicas, segunda dimensión desarrollo endógeno, lo que permitió tomar como variable de estudio empoderamiento digital.

Para la discusión de los resultados, se elaboraron tablas de distribución de medias aritméticas; categorizadas según baremo previamente establecido, que se construyó en base a intervalos que ofrecen las alternativas de respuesta planteadas. Estableciendo para el análisis el siguiente baremo:

Cuadro 1. Baremo Ponderado

Alternativas	Valor de la Media	Categoría
Siempre	$4,01 \leq x \leq 5,00$	Alta presencia
Casi Siempre	$3,01 \leq x \leq 4,00$	Presencia
Algunas Veces	$2,01 \leq x \leq 3,00$	Mediana presencia
Casi Nunca	$1,01 \leq x \leq 2,00$	Poca presencia
Nunca	$0,00 \leq x \leq 1,00$	Ausencia

Fuente: Elaboración Propia (2016)

RESULTADOS

En esta parte se visualizan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los activos en el sector universitario, empresarial y político, en el Departamento de Sucre- Colombia, los cuales dieron información exacta y precisa sobre el empoderamiento digital a través de la integración de estrategias, donde se tomaron en consideración dos dimensiones (Basada en los objetivos específicos planteados en la introducción), que se encuentran contenida en los objetivos del artículo tales como: primera dimensión estrategias de integración universitaria, empresa y políticas públicas, segunda dimensión desarrollo endógeno, lo que permitió el análisis del empoderamiento digital. Asimismo, los resultados se evidencian en matrices de doble entrada donde se muestra la frecuencia absoluta y porcentual de las respuestas de la población para luego confrontarla con la teoría establecida las cuales permiten llegar a conclusiones, recomendaciones. A continuación se muestra la tabla que permite el análisis y discusión de empoderamiento digital:

Tabla 1. Distribución Porcentual

Dimensión	Alternativas / Frecuencia										X
	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		
	fa	%	fa	%	fa	%	fa	%	fa	%	
Estrategia de Integración	2	9,0	5	22,7	5	23,1	7	34,7	3	10,5	2,27
Desarrollo Endógeno	2	8,7	3	13,9	8	37,6	6	26,9	3	12,8	1,39
Promedio	2	8,9	4	18,3	7	30,4	7	30,8	2	11,7	1,83
Medida Aritmética	1,83										
Categorización	Poco Presente										

Fuente: Elaboración Propia (2016)

En la tabla anterior, se puede observar el desarrollo de la variable empoderamiento digital donde el desempeño de la primera dimensión estrategia de integración, demuestra que el 34,7% de los encuestados opinan que casi nunca se identifican las estrategias de integración de universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno tales como Chat, videoconferencias, pizarras digitales, telefonía, internet, correos electrónicos, programas digitales, revistas interactivas, pantallas informativas, entre otras, mientras que el 23,1% opina que alguna vez, 22,7% casi siempre, 10,5% nunca y 9,0% siempre identifican las estrategias de integración.

Estos resultados evidencian que la dimensión se encuentra ubicada en una medida de tendencia de 2,27 de las respuestas que según el baremo tiene mediana

presencia las estrategias de integración de universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno. Esto demuestra que concuerda medianamente con las fases establecidas por Sánchez (2013), es decir con Fase I. Uso de la tecnología para presentación de contenidos (estudiante es receptor), Fase II. Uso de la tecnología para acceder a la información y resolución de problemas (investigación basada en la Web, estudiante tiene un rol activo), Fase III. Uso de la tecnología para producir y compartir productos (estudiante es creador), que son resultado y evidencia del aprendizaje realizado. Asimismo, concuerda medianamente con las estrategias de integración establecidas por Guitert (2013), tales como Chat, videoconferencias, pizarras digitales, telefonía, internet, correos electrónicos, programas digitales, revistas interactivas, pantallas informativas, entre otras.

Ahora bien, en cuanto al comportamiento de la segunda dimensión desarrollo endógeno se evidencia que el 37,6% de los encuestados opinan que algunas veces se describió el desarrollo endógeno donde se muestra las características tales como alternativas, cosmovisión artificial, sociedad capaz, universidad organizada, mientras que el 26,9% señala que casi nunca, 13,9% casi siempre, 12,8% nunca y 8,7 siempre se describe el desarrollo endógeno.

Tomando en cuenta a los resultados anteriores se muestra que la medida de tendencia se ubica en 1,39 lo que se observa según el baremo establecido que existe poca presencia de la dimensión en el sector universitario, empresarial y político, en el Departamento de Sucre- Colombia lo que conlleva a que existe discrepancia de los resultados con lo establecido por Manjarrés (2014), cuando señala que el desarrollo endógeno significa desarrollo desde adentro. Es un modelo socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Asimismo, existe discrepancia en el desarrollo de las características tales como alternativas, cosmovisión artificial, sociedad capaz, universidad organizada.

Basado en las respuestas de las dimensiones antes mencionadas se puede señalar el comportamiento de la variable empoderamiento digital donde 30,8% opina que casi nunca se dan las estrategias de integración y desarrollo endógeno en las universidades, empresas y políticas públicas, ni mucho menos los elementos para el desenvolvimiento de lo antes expuesto (universidad, empresa y políticas públicas), tales como la adaptación, detectar así como eliminar, recursos y difusión masiva, mientras que el 30,4% señalan que algunas veces, 18,3% casi siempre, 11,7% nunca y 8,9% siempre se dan las estrategias de integración además de desarrollo endógeno en las universidades, empresas y políticas públicas.

Estos resultados evidencian que la variable se encuentra ubicada en una medida de tendencia de 1,83 de las respuestas que según el baremo tiene poca presencia

del empoderamiento digital en el Departamento de Sucre- Colombia, lo que se evidencia la discrepancia con lo establecido por Mossberger, Tolbert, y Stansbury (2006), cuando señala que empoderar, el poder para, supone que alguien, individuo o grupo, tiene una serie de capacidades que en principio le permiten asumir la responsabilidad sobre su propio futuro. Asimismo no tiene relación con lo establecido por Guitert (2013), una serie de elementos que tanto los gobiernos a través de las políticas públicas, las universidades y empresas deben desarrollar para tener éxito en sus gestiones y estas son: adaptación, detectar además de eliminar, recursos y difusión masiva.

CONCLUSIONES

Recolectada la información y desarrollado el análisis respectivo, se procede a presentar las conclusiones que dan respuestas a la interrogante formulada y analizar el empoderamiento digital como estrategia de integración universidad, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno del Departamento de Sucre- Colombia, por lo que se procedió a realizar las siguientes conclusiones:

En correspondencia con el primer objetivo específico, no se identificaron con facilidad las estrategias de integración universitaria, empresa y políticas públicas para el desarrollo endógeno, lo que demuestra que existen debilidades en las fases que integran esas estrategias permitiendo visualizar que existen la carencia en el uso de la tecnología para presentación de contenidos (estudiante es receptor), uso de la tecnología para acceder a la información y resolución de problemas (investigación basada en la Web, estudiante tiene un rol activo) y uso de la tecnología para producir y compartir productos (estudiante es creador), que son resultado y evidencia del aprendizaje realizado. Asimismo, existe necesidad de conocer las estrategias tales Chat, videoconferencias, pizarras digitales, telefonía, internet, correos electrónicos, programas digitales, revistas interactivas, pantallas informativas, entre otras.

De la misma manera, en el objetivo segundo no se pudo determinar con facilidad el desarrollo endógeno, lo que permite concluir que esos carecen de políticas y programas que permitan llevar a cabo dicho desarrollo permitiendo señalar que el empoderamiento digital está sujeta a los cambios ocasionados en el desarrollo de las ciudades, específicamente si se tratan de ciudades inteligentes, Colombia para mejorar los procesos de cada organización. Asimismo, necesitan especificar las características tales como alternativas, cosmovisión artificial, sociedad capaz, universidad organizada. Esto hace que existe debilidad en la demostraciones de adentro hacia afuera lo que indica que no se puede generar estrategias claras para el desarrollo competitivo en el mercado.

Basado en lo anterior, se puede señalar que existe debilidad en el empoderamiento digital como estrategia de integración universidad, empresa y políticas públicas para

el desarrollo endógeno del Departamento de Sucre- Colombia, debido a que no se manejan con facilidad los medios digitales los cuales son los que permiten acceder a la información de forma rápida y con la ventaja de conocer contenidos con mayor profundidad sobre un mismo tema, pero también hay otra característica que genera empatía y motivación en los usuarios para preferir los medios y espacios digitales que los medios tradicionales: el empoderamiento digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado-Borrego, A., (2009), Vinculación universidad-empresa y su contribución al desarrollo regional. Ra Ximhai, vol. 5, núm. 3, septiembre-diciembre, 2009, pp. 407-414 Universidad Autónoma Indígena de México El Fuerte, México. Disponible en: <https://goo.gl/3cGaTn>

Belloso N y Perozo M., (2009), Asimilación de tecnología de información y comunicación en las alcaldías de Venezuela. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XV, núm. 1, enero-marzo. Universidad del Zulia. Venezuela. Disponible en: <https://goo.gl/QCVlpA>

Ferrari A. (2012) ¿Estás preparado para la sociedad digital?.Página digital Blogocorp. Disponible en: <http://goo.gl/HclTnN>.

Guitert M. (2013), Tiempo de empoderamiento digital. Línea digital El País. Blogs Social. Disponible en: <http://goo.gl/Z8pQ5V>

Iturralde, P (2005). Planificación estratégica de organizaciones económicas campesinas. VECO. Cochabamba.

Manjarrés J (2014) Empoderamiento organizacional como filosofía estructural de gestión en la formación del talento humano en empresas productoras de frutas tropicales. Notas de tesis. Tesis Doctoral (Doct. en Ciencias Gerenciales) Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Decanato de Investigación y Postgrado, Doctorado en Ciencias Gerenciales, Maracaibo

Martínez M., Prieto A., Rincón Y., y Carbonell D., (2007), Aprendizaje En Las Comunidades De Conocimiento Desde Una Perspectiva Organizacional: Una Aproximación Teórica. Revista ORBIS / Ciencias Humanas. Año 3 / Nº 7 / Julio 2007. Disponible en: <https://goo.gl/61ZYqh>

Mossberger, K., Tolbert, C. J. y Stansbury, M. (2006). Virtual Inequality: Beyond the Digital Divide. Washington, DC. Revista electrónica Georgetown UniversityPress. ISBN: 9780878409990 (0878409998). Disponible en: <https://goo.gl/pnVf7V>

Negroponte M. (2010), El concepto de Innovación. Revista electrónica Lupa Empresarial. Disponible en: <http://goo.gl/xYTdP5>

Olive L. (2005), La cultura científica y tecnológica en el tránsito a la sociedad del conocimiento. Revista de la Educación Superior. Vol. XXXIV (4), No. 136, Octubre-Diciembre de 2005, pp. 49-63. ISSN: 0185-2760. Disponible en: <https://goo.gl/pkO0fy>

Pérez L., (2014), Tecnología E Informática De La Historia. Resistencias e innovaciones en el uso investigativo y pedagógico de las TICs. Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno. www.revistaorbis.org.ve / núm 29 (año 10) 67-93. Disponible en: <https://goo.gl/uXNcOk>

Pérez N (2012) Gerencia participativa como estrategia de empoderamiento cultural en universidades de gestión privada. Tesis Doctoral en Ciencias Gerenciales. Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, Decanato de Investigación y Postgrado, Doctorado en Ciencias Gerenciales, Maracaibo.

Rodríguez M., Acuña J., Rojas L., y Lobato L., (2015), Vinculación universidad - empresa- estado, en Nicaragua. Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno. www.revistaorbis.org.ve / núm 31 (año 11) 15-34. Disponible en: <https://goo.gl/TIHIAv>

Sánchez S. (2013), La Integración Digital en el contexto de la Integración Regional: consideraciones y propuestas. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

Souza J (2001), ¿Una época de cambios o un cambio de época? Elementos de referencia para interpretar las contradicciones del momento actual. Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas.